

A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO DAS ORGANIZAÇÕES PARA A SOCIEDADE E DA SOCIEDADE PARA A COMUNIDADE.

Amanda de Sousa Santos¹, Lidia de Freitas², José Abel de Andrade Baptista³, Rosana Aparecida Bueno de Novais⁴

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, sousaamanda2015@gmail.com

² Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, lidiadfreitas@gmail.com.

³ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, abel@fatec.sp.gov.br

⁴ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, rosanabnovais@hotmail.com

RESUMO. O objetivo geral dessa pesquisa é contribuir para uma discussão que possa trazer de forma colaborativa tanto para as organizações como para a sociedade, alternativas ainda melhores, para o tema proposto. Pode-se definir o trabalho voluntário como uma atividade no qual a pessoa oferece espontaneamente, o seu tempo para beneficiar outras pessoas, grupos ou organizações, sem retribuição monetária. Diante da desigualdade social em que nosso país se encontra, podemos observar que o bem-estar social é um comprometimento em que toda a sociedade deve assumir e não apenas do Estado, algumas organizações do setor privado passam a encarregar-se da co-responsabilidade pelas questões sociais, assim como pessoas físicas que optam por desenvolverem o espírito altruísta e ajudar sua comunidade. Este artigo apresenta uma pesquisa no qual o objeto de estudo foi o significado do trabalho voluntário e lança luz sobre o papel de cada indivíduo que contribui para minimizar o impacto da má distribuição de renda e a inclusão social. A pesquisa foi realizada com levantamento de dados bibliográficos e pesquisa quantitativa por meio de questionário aplicado à pessoas aleatórias objetivando identificar o compromisso destas com ações sociais. Os resultados surpreendem ao identificar que a grande maioria não realizam nenhuma ação social, mostrando a pertinência e a relevância do presente trabalho.

Palavras-chave. Desigualdade, Ações sociais, Sociedade, Voluntariado, Responsabilidade Social

ABSTRACT. The general objective of this research is to contribute to a discussion that can collaboratively bring to both organizations and society even better alternatives to the proposed theme. We can define volunteering as an activity in which the person has spontaneously, its time to benefit other people, groups or organizations, without monetary compensation. In the face of social inequality in our country is, we can observe that social welfare is a commitment to the whole society should take not only the state, some private sector organizations begin to take charge of the co-responsibility for social issues as well as physical people who choose to develop selfish spirit and help their community. This article presents a research in which the object of study was the meaning of volunteer work and sheds light on the role of each individual that contributes to minimize the impact of poor income distribution and social inclusion. The survey was conducted with survey of bibliographic data and quantitative research through a questionnaire applied to random people aiming to identify the commitment to these social actions. The results surprised to identify that the vast majority do not realize any social action, showing the relevance and importance of this work.

Keywords. Inequality, Social Action, Society, . Volunteer, Social Responsibility

1. INTRODUÇÃO

A Responsabilidade Social se torna um tema importante quando analisamos que nos últimos anos muitas organizações tratam o tema como um benefício competitivo motivado pela reação favorável dos seus clientes ao identificar a colaboração realizada por estas para melhoria da sociedade (Calderon et all, 2011) em contrapartida estas não visam somente o lucro e sim o bem-estar da comunidade como um todo. Na sociedade, algumas pessoas agem de maneira a beneficiar o próximo contribuindo para o desenvolvimento da comunidade, estes são estimulados pelos valores da solidariedade, dispõem do seu tempo e capacidade, de maneira natural e não remunerada. O trabalho voluntário acaba por desenvolver o espírito altruísta e assim motivar características para obter vantagens entre as organizações e a sociedade.

A falta de divulgação das empresas que apoiam programas sociais e a falta de interesse ou procura das pessoas em querer realizar esse tipo de trabalho pode ser alguns pontos a melhorar.

Para essa pesquisa, a metodologia a ser utilizada será através de levantamentos bibliográficos, artigos científicos, aplicação de questionários, sites relacionados e pesquisa de dados estatísticos secundários. Os objetivos específicos dessa pesquisa são: 1- Levantar dados que demonstram a participação das empresas em ações sociais com trabalho voluntário. 2- Reunir material científico para conscientizar os gestores quanto à importância do trabalho voluntário. 3- Realizar pesquisas com voluntários e saber o que os motivam. 4- Realizar pesquisas com pessoas que não são voluntárias. 5- Estudar como melhorar a divulgação de trabalhos voluntários para aderir a inclusão de mais pessoas interessadas em participar de voluntariados.

O tema, portanto, se torna altamente relevante por contribuir para uma discussão que possa trazer de forma colaborativa tanto para as organizações como para sociedade alternativas ainda melhores.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A partir de uma conduta socialmente consciente, as organizações estão praticando ações sociais como projetos para voluntariado e cuidado com o meio ambiente, definido pelo planejamento de retomada de assuntos éticos em seu ambiente interno como no sua relação com o público externo (REIS, 2007). Nos últimos anos, em especial nas economias altamente desenvolvidas, os cuidados com questões sociais obtiveram mais incentivos entre as partes empenhadas. No mesmo momento, as organizações elevaram sua dedicação para as ações socialmente responsáveis, com a intenção de se beneficiar de uma abertura complementar para aperfeiçoar o convívio com o ambiente interno e externo (GANGI e D'ANGELO, 2016).

Uma das definições geralmente aceitas se diz em relação à proposta de Archie B. Carroll (1979) que define que a responsabilidade social de uma organização pertence às perspectivas econômicas, legítimas e éticas que a sociedade tem das empresas (GANGI e D'ANGELO, 2016).

O crescimento das organizações solidárias e sociais é o retrato dos obstáculos enfrentados pela sociedade, e este está de fato ligado à crise de financiamento do Estado e pelas relações de mercado. Diante das desigualdades sociais, instabilidade do trabalho, desemprego, entre outras situações, o aumento das organizações sociais destina-se a diminuir os problemas criados pelo sistema atual. Para adquirir um trabalho voluntário deve-se esclarecer que a conquista deste se dá através de um

grupo específico de valores, entre estes, o altruísmo, o interesse pessoal em contribuir e a sociabilidade, além de questões de crenças religiosas, afeto ou de responsabilidade.

Pode-se compreender o voluntário como o cidadão que fornece serviços não remunerados em prol da sociedade. De modo similar, pode-se conceituar o voluntariado como a harmonização de uma equipe de pessoas com qualidades altruístas, comprometidas e não remuneradas, a favor de uma causa comum (SOARES, 2004).

Assimilar as motivações leva-se a compreender o que estes indivíduos procuram com este tipo de trabalho e assim colaborar com os gestores de organizações voluntárias quanto as suas necessidades. Muitos estudos procuram entender estas motivações e variam de modelos unidimensionais a indicadores com até seis fatores. De forma unilateral, os modelos se estabelecem estreitamente no altruísmo.

O uso do trabalho voluntário como sucessor do serviço remunerado, é vista como um dos grandes objeções das organizações. Algumas instituições podem apenas não querer pessoas voluntárias. Além de que, é provável que algumas instituições não se interessem pelo trabalho voluntário pela falta de conhecimento ou preconceito e só prestigiam a cooperação em sistemas de doações em dinheiro ou alimentos.

Segundo Ellis (1996), é um deslize acreditar que o voluntário é mão de obra barata e cogitar a contratação de voluntários para inteirar uma falta de recursos pontual e para barganhar custos. Da mesma forma não seria adequado recusar os voluntários porque os recursos são numerosos e não há limitações para admitir profissionais remunerados. Os voluntários acrescentam valor às organizações e passam mais confiabilidade porque não obtêm lucros com o seu trabalho. Como estes não têm vantagem em salário ou lucro, os voluntários são vistos como pessoas mais engajadas e sinceras por doadores, líderes comunitários, beneficiários e pelo público (FILHO, 2004).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Levantamentos de dados bibliográficos, artigos científicos, aplicação de questionários na plataforma Google Forms e impressos, sites relacionados e pesquisa de dados estatísticos secundários.

No que tange aos procedimentos metodológicos, quanto à natureza a pesquisa quantitativa, para Malhotra (2005) tem como objetivo quantificar os dados e generalizar os resultados das amostras para a população de interesse para recomendar um curso de ação final. Diferentemente da qualitativa, há um número grande de casos representativos como amostra, utiliza coleta de dados estruturada e faz análise de dados estatisticamente.

Quanto aos objetivos, a pesquisa classifica-se como exploratória. Para Churchill e Peter (2000) as pesquisas exploratórias, também denominadas *desk research*, são usadas para gerar hipóteses ou explicações prováveis e identificar áreas para um estudo mais aprofundado sobre a natureza de um problema.

Os dados apresentados no presente estudo recebem tratamento quantitativo e interpretação qualitativa. As respostas às perguntas dos questionários trazem informações que revelam o posicionamento de pessoas que não praticam trabalho voluntário e seu grau de interesse, e dos voluntários e o que os motivam

Na coleta de dados os questionários foram aplicados por meio de contato direto com os respondentes. Foram aplicados questionários a 81 pessoas que não realizam o trabalho voluntário e 20 aos que são voluntários em instituições distintas, como hospitais, orfanatos, ONG de animais e creches.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em 2018, o IBGE estimou um total de 208,5 milhões pessoas no Brasil. O voluntariado foi praticado por 7,2 milhões de pessoas no país em 2018, segundo o suplemento Outras Formas de Trabalho, da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínua, divulgado pelo IBGE. O total de voluntários representou 4,3% da população com 14 anos ou mais. É um resultado extremamente preocupante e que nos leva a pensar o porquê desta porcentagem baixa (NETO, 2019).

A tabela a seguir irá mensurar algumas das maiores empresas brasileiras com base na receita líquida auferida em 2017, segundo levantamento feito pela consultoria Austin que ranqueou as 1.500 maiores empresas brasileiras. Com base nesta foi realizado um levantamento com as 30 primeiras empresas ranqueadas para mensurar o que essas empresas estão realizando para melhoria do desenvolvimento do país.

Quadro 1: Ranking empresas mais 2018

Empresas	Trabalho Voluntário
PETROBRAS	Desenvolve alternativas de emprego e geração de renda para as comunidades
RAÍZEN COMBUSTÍVEIS	Desenvolvimento de ações transformadoras
IPIRANGA	Distribuição de livros e realização de Rodas de Leitura
VALE	Desenvolvimento dos territórios onde a empresa atua.
VIVO	Oferece oficinas profissionalizantes e atividades de inclusão.
BRASKEM	Faz programas e apoio ao desenvolvimento sustentável..
CARGILL	Atua na promoção da alimentação saudável, segura e sustentável.
GRUPO CARREFOUR BRASIL	Proporciona atividades recreativas, de lazer, esporte, artesanato.
CLARO	Ações coletivas em mutirões e arrecadações.
BUNGE ALIMENTOS	Atividades recreativas e mobilização para o trabalho voluntário.
GPA	Investe em ações socioculturais e econômicas.
BRF	Apoia projetos sociais para desenvolvimento das comunidades.
JBS	Oferece atividades educacionais e profissionalizantes.
AMBEV	Fornecer workshops de gestão e faz doação de materiais e livros.
VIA VAREJO	Atua na melhoria da qualidade de vida de pessoas em vulnerabilidade.
ARCELORMITTAL	Promove atividades diversas como oficinas, shows e interações.
ASSAÍ ATACADISTA	Desenvolve projetos para reciclagem para a redução do desperdício.
ECT	Projetos que visam os direitos humanos, igualdade de gênero e raça.
LOUIS DREYFUS BR	Investem em iniciativas que apoiam o desenvolvimento de comunidades.
TIM	Apoia organizações sem fins lucrativos e promove educação musical
SABESP	Realiza campanhas para arrecadação de doações
LATAM AIRLINES BRASIL	Realiza doação de passagens aéreas para organizações sociais e ambientais
EMBRAER	Realiza atividades educativas e de inovação.
ELETROPAULO	Atividades sociais com foco em eficiência energética e consumo consciente.
RD RAIA DROGASIL	Fazem doação para organizações sociais que atuam na área da saúde.
CEMIG DISTRIBUIÇÃO	Realiza campanhas de apoio e desenvolve ações de abrangência social.
COPERSUCAR COOP	Investe em projetos na área de Educação
MAGAZINE LUIZA	Apoia financeiramente instituições e patrocina eventos e ações culturais.
RENAULT DO BRASIL	Apoia projetos de educação e inclusão de pessoas com deficiência.
ALE COMBUSTÍVEIS	Tem programas para crianças e adolescentes em tratamento em hospitais públicos ou filantrópicos.

Fonte: Adaptado de ESTADAO (2018)

Ao apoiar causas sociais, as empresas constroem uma imagem positiva diante do mercado e de seus

públicos de interesse. Isso inclui a atração de novos talentos, contribuindo para que as organizações que praticam o trabalho voluntário sejam avaliadas pelos seus públicos de relacionamento como marcas empregadoras.

Foi realizada uma pesquisa de campo na cidade de São Paulo, no mês de setembro de 2019, com o intuito de avaliar o grau de interesse para realização de trabalho voluntário.

A identificação dos voluntários e não voluntários teve o objetivo de colher informações como sexo, idade e escolaridade dos entrevistados, de modo a se conhecer o público da pesquisa e obter informações que pudessem auxiliar na interpretação dos resultados.

O questionário foi aplicado para 100 pessoas aleatórias e o que nos chamou atenção é que apenas 20% trabalham voluntariamente e 80% não realizam trabalho voluntário, diante deste fato surgiu o questionamento do por que a cultura da solidariedade encontra-se tão distante das novas gerações. A análise primeiramente foi feita às pessoas que não praticam o voluntariado, e foi observado que, a maioria do público é do gênero feminino (56,8%). Em geral, os respondentes tem a faixa etária entre 18 a 30 anos e 76,5% com estado civil de solteiro(a); 25,9% possuem o ensino médio completo e 48,1% o ensino superior incompleto.

Gráfico 1: Trabalho Voluntário

Fonte: Autores (2019)

Os gráficos apresentam que 97,5% dessas pessoas acham que o trabalho voluntário é importante para a sociedade, porém a porcentagem tem uma pequena recaída ao perguntarmos se elas já pensaram em realizar esse tipo de trabalho, 14,8% disseram que não, os outros 85,2% responderam que sim e estas teriam interesse de atuar na área de animais (26,6%); crianças (20,8%) e na área da saúde (16,7%).

Ao perceber essa defasagem de pessoas que não praticam trabalho voluntário, foram abordados os possíveis motivos que poderiam ser o problema deste fato.

Gráfico 2: Divulgação e organizações

Por qual motivo não faz?

Você vê divulgações com frequência de ongs ou empresas que precisam de pessoas voluntárias?

Fonte: Autores (2019)

Pode-se observar que 56,8% dessas pessoas disseram que não tem disponibilidade para trabalhar com o voluntariado, 37% relatam nunca terem achado uma oportunidade e os 7% por outros motivos pessoais. Foi analisado que o número de pessoas que nunca acharam uma oportunidade é significativo e o gráfico ao lado mostra o quanto as empresas falham em suas divulgações, 56,8% das pessoas entrevistadas não vêem divulgações com frequência e 33,3% vêem muito pouco.

Relacionado ao fato de falta de disponibilidade (opção que 56,8% de pessoas votaram) foi questionado se essas pessoas faziam algum tipo de doação semanalmente/mensalmente e 62,2% disseram que não realizam. Porém, em relação a participação de campanhas solidárias 64,2% já participaram, 12,3% nunca tiveram interesse e 23,5% nunca participaram por falta de divulgação da

empresa.

A seguinte análise se dá às respostas do questionário aplicado a pessoas que praticam o trabalho voluntário: A maioria do público é do gênero feminino (75%). Em geral, os respondentes tem a faixa etária entre 25 a 52 anos; 40% com estado civil de solteiro(a) e 35% casado(a); 30% possuem o ensino superior incompleto e 35% possuem pós-graduação. 80% tem um emprego remunerado.

Foi abordado o que os motivam a realizar esse tipo de trabalho e 65% diz que é por solidariedade, 25% pela realização pessoal e 10% por influência de pessoas e/ou instituições. Após, foi solicitado que respondessem quais os ganhos pessoais que estas obtém ao realizar esse tipo de trabalho e a maioria respondeu realização pessoal e profissional, satisfação em ajudar o próximo e fazer o bem, alegria, e motivação, 35% dessas pessoas trabalham com crianças, 25% na área da educação, 10% na área da saúde e do meio ambiente; e a minoria nas demais áreas, 25% já trabalham como voluntárias de 1 a 6 meses; 20% de 3 a 4 anos e 40% já trabalham há mais de 5 anos.

Foram questionados se houve algum momento em que sentiram vontade de parar, 50% disse que não e 50% disse que sim, as pessoas que responderam sim deram justificadas como: “falta de tempo”; “muitas tarefas pra realizar ao mesmo tempo” “falta de estrutura, recursos e apoio”.

Gráfico 3: Informação sobre trabalho voluntário

Fonte: Autores (2019)

O gráfico acima mostra como essas pessoas conheceram a organização na qual trabalham voluntariamente, 70% diz que por indicação de pessoas e 15% pesquisando por conta própria. A outra porcentagem refere-se a outros motivos. Nota-se no questionário a opção de divulgação da empresa, e observa-se que nenhum voluntário selecionou essa opção, o que demonstra mais uma vez a falha de divulgação das organizações.

Mediante aos resultados obtidos, pode-se observar que há uma defasagem no que se diz a respeito ao trabalho voluntário, devido a baixa adesão das pessoas que está diretamente ligada à falta de divulgação destas, algo que pode ser melhorado com realização de campanhas e divulgação em variados locais.

Quando os países enfrentam uma desigualdade muito grande, isso não prejudica apenas o desempenho econômico de todo o país como também seus níveis de educação e saúde. Não é possível imaginar um país justo, que consiga alcançar a condição de desenvolvido no sentido mais amplo do termo, sem a cultura do voluntariado. Por isso, se torna um assunto muito importante e complexo, que exige a mobilização da sociedade e das organizações.

5. CONCLUSÃO

O trabalho procurou relacionar as teorias mais relevantes para elucidar a realidade do trabalho de Ação Social, com os dados primários e secundários obtidos através de pesquisa quantitativa junto ao público alvo de cada objeto investigado.

Os resultados mostram que as pessoas em geral tem grande apreço pelo trabalho voluntário, porém não o fazem. Os motivos variam entre a disponibilidade de tempo e a falta de divulgação das empresas. As ações poderiam ser realizadas por meio de projetos organizacionais concomitantemente com estratégias de retenção de pessoal onde a empresa possibilita a reflexão de seus colaboradores e maior propagação do marketing para com o público externo

O trabalho voluntário é capaz de mudar toda uma sociedade. As empresas participam das ações sociais visando privilegiar comunidades carentes, levando cultura, esporte e ações para a sociedade com mais facilidade e com o intuito de promover um futuro melhor para o país além de promover de forma sólida a imagem da sua marca como socialmente responsável.

De acordo com a pesquisa realizada 56% das pessoas não vêem divulgações de empresas que precisam de pessoas para se voluntariarem e 57% dizem não fazer trabalho voluntário por nunca terem achado uma oportunidade. É algo que pode ser melhorado com o marketing dessas empresas, fazendo com que essas oportunidades cheguem a estas pessoas. A realização de campanhas, divulgação em faculdades, escolas e organizações pode ser um dos métodos utilizados para propagação desse tipo de trabalho.

O trabalho voluntário pode ajudar os cidadãos a definirem sua identidade profissional e pessoal. A sua experiência pode se transformar na principal propulsora do seu sucesso e definir quem você é e quem você quer ser. Portanto, o voluntariado é uma importante ação do cidadão para reconhecimento das desigualdades e desafios ambientais e conscientização sobre o acolhimento no papel de “transformador social”.

REFERÊNCIAS

CALDERÓN, Patricia Asunción Loaiza; RODRIGUES, Danielle José; GOMES, Edmilson de Assis; ANDRADE, Grazielle da Silva; SILVEIRA, Leonardo dos Santos. **A Importância do Voluntariado para Exercitar a Responsabilidade Social nas Empresas**. VIII SEGeT – Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, 2011. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos11/45014793.pdf> Acesso em: 07 ago. 2019.

CHURCHILL, GILBERTO A; PETER, J. P. **Marketing criando valor para os clientes**. São Paulo: Saraiva, 2000.

D'ANGELO, Eugenio; GANGI, Francesco. **O círculo virtuoso do desempenho social corporativo e da divulgação social corporativa**. 2016. Disponível em:

<[http://www.scirp.org/\(S\(351jmbntvnsjt1aadkpozje\)\)/journal/paperinformation.aspx?paperid=71834](http://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkpozje))/journal/paperinformation.aspx?paperid=71834)>. Acesso em: 05 ago. 2019.

ESTADÃO. **Ranking 1500 - empresas mais.** 2017. Disponível em: <<https://publicacoes.estadao.com.br/empresasmais2018/ranking-1500/>>. Acesso em: 22 set. 2019.

MALHOTRA, Naresh. **Introdução à pesquisa de marketing.** São Paulo: Prentice Hall, 2005.

NETO, João. **País tem 7,2 milhões de pessoas que fazem trabalho voluntário.** 2019. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24268-pais-tem-7-2-milhoes-de-pessoas-que-fazem-trabalho-voluntario>>. Acesso em: 05 ago. 2019.

PEÇANHA FILHO, Otacilio. Impacto do trabalho voluntário na atuação de instituições privadas sem fins lucrativos: o caso apae-rio. Dissertação de Mestrado, **Escola Brasileira de Administração Pública**, 2004.

REIS, Carlos Nelson dos. A responsabilidade social das empresas: o contexto brasileiro em face da ação consciente ou do modernismo do mercado?. **Rev. econ. contemp.**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 2, p. 279-305, Aug. 2007.

SOARES, Gianna Maria de Paula. **Responsabilidade social corporativa: por uma boa causa!?** 2004. Disponível em: <https://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/10.1590_S1676-56482004000200012.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2019.